

МИНИ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК ВА ТАКТИК ХАРАКАТЛАРИ

Артиков Асқар Акбарович

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети ўқитувчиси

Ербоев Худойберди Ислон ўғли

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети 51-20 гуруҳ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7379944>

Аннотация. Мазкур мақолада мини футболчиларнинг техник ва тактик ҳаракатлари ёритиб берилган. Мақола давомида мавзунини очиқ бериш учун турли жадвал ва таҳлиллардан фойдаланилган. Мақола сўнггида хулоса ва таклифлар келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: мини футболчилар, жисмоний тайёргарлик, спорт фаолияти, футболчилар, малакали футболчилар.

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ МИНИ-ИГРОКОВ

Аннотация. В данной статье описаны технико-тактические действия игроков в мини-футбол. На протяжении всей статьи для раскрытия темы используются различные таблицы и анализы. Выводы и предложения даны в конце статьи.

Ключевые слова: мини-футболисты, физическая подготовка, спортивная деятельность, футболисты, квалифицированные футболисты.

TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF MINI PLAYERS

Abstract. This article describes the technical and tactical actions of mini football players. Throughout the article, various tables and analyzes are used to reveal the topic. Conclusions and suggestions are given at the end of the article.

Key words: mini football players, physical training, sports activities, football players, skilled football players.

Долзарблиги. Хар бир ўйин ўзига хослиги билан ажралиб туради. Бир ўйинда жамоа кучли рақибга нисбатан майдонга тушса иккинчи ўйинда жамоа кучсиз рақиб билан баҳс олиб бориши ва учинчи ўйинда эса жамоа тенг кучга эга бўлган жамоа билан мусобақалашини мумкин. Бу ҳолат эса футболчиларни таёргарлигига ҳам тасир этади. Бундай вазиятда мураббий ўз шогиртларини тайёргарлик даражасини обектив баҳолаш учун мусобақа фаолиятини назорат қилган ҳолда ўзини қизиқтираётган малумотларни олиши мумкин.

Спортчи томонидан ўйин давомида бажарган умумий ҳаракатлар сони кузатишлари шуни кўрсатганки, юқори малакали футболчиларни умумий жамоавий ТТХ оптимал микдори 600-800 ТТХ тўғри келган. Лекин бу кўрсаткич қандай рақиб билан ўйнаётганлигига қараб ўзгариши мумкин. Масалан кучсизроқ жамоага қарши ўйналса бу кўрсаткич ўз ўзидан ошиши аниқ чунки асосан бундай вазиятда ўйин тизгини ўз қолига олинадиган катта ташаббусга эришиш йўли билан муомила қилиш вақти кўпаяди ва ўз ўзига ИТТХ микдорий кўрсаткичлари ўсиб боради. Бошқача бўлиши ҳам мумкин ўзига нисбатан кучли рақибга қарши майдонга тушганда кўпинча ўйин бой берилади.

Мақсади. Хозирги кунда ёш футболчиларнинг техник-тактик ҳаракатларини таҳлил қилиш ва уларни камчиликларини ўрганиб олинган натижаларини футболчиларга етқазиб бериш ва шу орқали футболчиларнинг техник-тактик ҳаракатларини юқори даражада бўлишини таъминлашдир.

Вазифалар.

- Турли ёшдаги ва малакали футболчиларнинг индивидуал тахник-тактик ҳаракатларни техник-тактик ҳаракатлар ҳажм ва сифат кўрсаткичларни ўрганиш.

- Футболчиларни ўйин вақтида ҳужум ҳаракатларини яқунловчи босқичи яни дарвоза томон зарба бериш ҳаракатларини ўрганиш, тўпни ошириш: яқин масофага, ўрта масофага, узоқ масофага, алдамчи ҳаракатларни ўрганиш.

Натижаларни муҳокама қилиш.

Тажрибани ўтказишда мини-футболда спорт туридаги Махам-Чирчиқ ва Б.М.Б жамоаларининг техник-тактик ҳаракатларини олдик. Натижаларни 1-жадвалда келтирилган бўлиб шуни тушуниш мумкинки, футболчилар "Нурафшон" футбол жамоаси билан бўлган учрашувда 1-бўлимда ҳаммаси бўлиб, 12 та зарба беришган. Зарбаларни атига 4 таси жарима майдонидан ташқаридан зарба берилган, қолган 8 та зарба жарима майдончасида амалга оширилган. 12 та зарбадан 6 таси дарвозага тўғри йўналтирилган. 6 таси нотўғри йўналтирилган. Самарадорлик коэффисенти 0.50% ни ташкил қилган. 2-бўлимда футболчилар дарвоза томон жами 9 та зарба беришган. Улардан 4 таси жарима майдони ташқарисидан амалга оширилган. 5 та зарба жарима майдони ичида амалга оширилган. 9 та зарбадан 8 та зарба дарвоза томон тўғри зарба берилган ва 1 та зарба ноаниқ бўлган. Жами "БЎКА" футболчилари ўйин давомида 21 мартаба яқунловчи зарбани беришган. Улардан 13 таси жарима майдони ичида амалга оширилган ва 8 та зарба жарима майдони ташқарисидан амалга оширган. Умумий самарадорлик коэффиценти 0.45% ни ташкил қилган. 21 та зарбадан 14 таси тўғри йўналтирилган. 2 та зарба аниқ нишонга яни гол бўлган. Худди шу ўйиндаги рақиб жамоани кўрсатган натижалари таҳлил қилсак, жамоа ҳаммаси бўлиб рақиб дарвозаси томон 5 та зарба беришга улгурган. 2 та зарбани 1- бўлимда футболчилар амалга оширган 2 та зарбани ҳам жарима майдони ташқарисидан амалга оширган. Бу ерда зарбаларни 1 таси тўғри амалга оширилган ва 1 та зарба тўғри йўналтирилган. Самарадорлик коэффисенти 0.50% ни ташкил қилган. 2-бўлимда футболчилар 3 та зарба берган. 3 та зарба ҳам аниқ йўналтирилган. 1 та зарба жарима майдони ташқарисидан амалга оширилган.

1-жадвал

«БЎКА» футболчиларини ўртача ўйин давомида дарвоза томон берган зарбалари ХАРАКТЕРИКАСИ

№	Зарбалар сони	Бош билан берилган зарбалар	Оёқда берилгн зарбалар	Жарима майдони ичида	Жарима майдони ташқарисидан	Самарадорлик коэффисенти
I бўлим	6	1	5	4	2	0,56
II бўлим	8	2	6	5	3	0,48
Ўйин давомида	14	3	11	9	5	0,53

Бу жадвалда 2-лига аъзоси "БЎКА" футболчиларини дарвоза томон берган зарбалари кўрсатиб ўтилган

Олинган натижалар шуни кўрсатдики "БЎКА" жамоаси футболчилари бу ўйинда рақиб "НУРАФШОН" жамоаси футболчилари кўпроқ эътиборни химояга қаратган. Футболчилар аксарят зарбалари жарима майдони ичида амалга оширган.

Хулоса. Футболчиларни мусобақа фаолиятини назорат қилиш футболчиларни тайёрлаш жараёнида муҳим ўрин тутган. Индивидуал техник-тактик ҳаракатларни баҳолаш билан бирга футболчилар тезлик, куч сифатларини махсус чакконликни, чидамкорликни, тактик ўйлашни ва техник ҳар тарафлама қобиятларини аниқласа бўлади. Таҳлил натижаларига асосланиб футболчиларни турли тайёргарлик томонларига мақсадли таъсир этсак бўлади.

Ёш футболчиларни мусобақа фаолияти ўрганиш жараёнида улар томонидан бажариладиган бир қанча техник ҳаракатлар кузатилди ва таҳлил қилинди. Кузатишлардан сўнг шу нарса аниқ бўлди ёш футболчилар юқори малакали футболчиларга нисбатан анча носитабил ўйин олиб боришади. Бу ҳолат бир қанча омилларга сабаб бўлади.

Ёш футболчиларнинг жисмоний тайёргарлик томонлар ҳали етарли даражада ривожланмаганлиги, ёш футболчиларни техник-тактик тайёргарлиги юқори даражада ривожланмаслиги, ёш футболчиларни психологик тайёргарлиги паст даражада бўлиши аниқланди.

REFERENCES

1. Абидов Ш. У. Ёш футболчиларни техник-тактик ҳаракатларини мусобақа шароитида баҳолаш ва самаладорлигини аниқлаш //Fan-Sportga. – 2020. – №. 6. – С. 17-19.
2. Абидов Ш. У. Корпоративная социальная ответственность в спортивной промышленности //Научный альманах. – 2017. – №. 4-3. – С. 398-400.
3. Абидов Ш. У., Уматқулов Ж. А. СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ–МАШҒУЛОТЛАРНИ АСОСИЙ МАҚСАДИ СИФАТИДА //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 4-8.
4. Керимов Ф. А., Абидов Ш. У., Садыков А. Г. ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АТЛЕТОВ МЕТОДОМ БИОРЕЗОНАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ //Научно-педагогические школы в сфере физической культуры и спорта. – 2018. – С. 622-626.
5. Абидов Ш. У. ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД //ББК 1 Р76. – 2020. – С. 209.
6. Исраилов Ш. Х., Абидов Ш. У. ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ИГРЫ В ФУТБОЛ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ С УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ //Известия Вузов. – 2009. – №. 7. – С. 326.
7. Абидов Ш. У. Анализ показателей экономической эффективности ОАО" ФК Бунёдкор" //Научный альманах. – 2017. – №. 4-3. – С. 395-397.
8. Абидов Ш. У. ЗАРБА БЕРИШ АНИҚЛИГИНИ КЕСКИН ЎЗГАРУВЧАН ВАЗИЯТЛИ МАШҚЛАР ЁРДАМИДА ШАКЛЛАНТИРИШ САМАРАДОРЛИГИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 130-135.

9. АБИДОВ Ш. ФУТБОЛ ЎРГАТИШДА ДАСТЛАБКИ ТАЙЁРЛОВ ГУРУХЛАРИДА ТЕХНИК-ТАКТИК КЎНИКМАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //О ‘zbekiston milliy universiteti xabarlari. – 2022. – Т. 1. – №. 7.
10. Abidov S. U., Igamberdiev O. R., Bozorov S. R. Yosh futbolchilar mashg ‘ulotlaridagi yuklamalari hajmini yoshga qarab o ‘zgarishining maxsus harakat sifatlariga ta’sir etishi. – 2022.
11. Abidov S. U. ISSUES OF MODERN SPORTS AND EFFECTIVE TRAINING OF FOOTBALLERS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 107-109.
12. Abidov S. YOSH FUTBOLCHILARNING O ‘YIN DAVOMIDA TO ‘PNI QABUL QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 136-140.
13. Usmanovich A. S. Study of the Quick-Power Quality Affecting the Technical-Tactical Actions Performed by 16-17-Year-Old Football Players during the Game //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 17-21.
14. Алимжанов С. И., Ёкубов О. ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ФУТБОЛА В ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТЕ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 31-38.
15. Артиқов А. А. Футбол спорт турида дарвозага зарба бериш аниқлигини баҳолаш услубияти //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 48-51.
16. Артиқов А. А. Тўп узатишлар ва дарвозага зарбалар аниқлигининг таҳлили //Fan-Sportga. – 2020. – №. 4. – С. 35-37.
17. АРТИҚОВ А. А. ОФК КУБОГИ ЎЙИНЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ТЕРМА ЖАМОАСИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИНГ ТЕХНИК УСУЛЛАРИ АНИҚЛИГИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ НАТИЖАЛАРИ //Фан-Спортга. – 2019. – №. 3. – С. 42-45.
18. АРТИҚОВ А. А. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК УСУЛЛАРИ АНИҚЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН МАХСУС МАШҚЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 16-18.
19. Artikov A. ABOUT SOME METHODOLOGICAL PROBLEMS IN TEACHING SPECIAL SCIENCES //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 7. – С. 379-384.
20. АРТИҚОВ А. А. ОСИЁ КУБОГИ-2019 ЎЙИНЛАРИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН ТЕРМА ЖАМОАСИНИНГ ДАРВОЗАГА ЙЎЛЛАНГАН ЗАРБАЛАР АНИҚЛИГИ БЎЙИЧА ТАҲЛИЛ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 7. – С. 16-17.
21. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. Control of Technical Accuracy in the Training Process of Football Players //JournalNX. – С. 103-106.
22. Артиқов А. А. МУСОБАКА ШАРОИТИДА МАЛАКАЛИ ФУТБОЛЧИЛАР ТОМОНИДАН БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИК УСУЛЛАРНИНГ МАКСАДЛИ АНИҚЛИГИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Фан-Спортга. – 2018. – №. 3. – С. 49-53.
23. Artikov A. EFFECT OF FATIGUE ON THE TARGET ACCURACY OF TECHNIQUES IN SPORTS GAMES //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2022. – Т. 6. – №. 6. – С. 21-30.

24. АРТЫКОВ А. А. КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ФУТБОЛИСТОВ //УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТЕНИЕ НАЦИИ. – 2020. – С. 244-251.
25. Артыков А. А. АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ ТОЧНОСТИ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ ФУТБОЛИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ //Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов. – 2020. – С. 654-657.
26. АРТЫКОВ А. А. КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ФУТБОЛИСТОВ //УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТЕНИЕ НАЦИИ. – 2020. – С. 244-251.
27. Akbarovich A. A. ANALYSIS OF TESTS TO MEASURE THE TARGET ACCURACY OF TECHNICAL TECHNIQUES IN FOOTBALL PLAYERS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 3.
28. Артыков А. А., Шаймардонов Д. Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ОЦЕНИВАЮЩИМИ УРОВНИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ, ПСИХОМОТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ И ТОЧНОСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Педагогические науки. – 2012. – №. 5. – С. 30-35.
29. Artykov A. A. Analysis of Target Accuracy of Attacking Actions by Highly Qualified Players //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 5. – С. 9-11.
30. Bektorov O. Y. THE ANALYSIS OF TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF PLAYERS OF THE NATIONAL TEAM OF UZBEKISTAN UP TO 15 YEARS IN THE CENTRAL ASIAN FOOTBALL ASSOCIATION U-15 (CAFA) //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 5.
31. Bektorov O. Y. Analysis of Technical and Tactical Actions Uzbekistan National Team under 15 Years in Central Asian Football Association U-15 (CAFA) //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
32. Bektorov O. Y. Analysis of the Tactical Actions of the Players of the Olympic National Team of Uzbekistan in the Asian Championship (U-23) //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 32-34.
33. Бекторов О. Ё. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИДАГИ ТАКТИК ЎЙИН ҲАРАКАТЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 3. – С. 11-13.
34. БЕКТОРОВ О. Ё. ЎЗБЕКИСТОН ОЛИМПИА ТЕРМА ЖАМОАСИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИДАГИ САМАРАДОРЛИК //Фан-Спортга. – 2019. – №. 1. – С. 41-43.
35. Бекторов О. Ё. ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2020. – С. 117-120.
36. Abdikadirova N. S. et al. Football in Uzbekistan: Law, Leisure and Sociology //PSYCHOLOGY AND EDUCATION. – 2021. – Т. 58. – №. 1. – С. 1995-2002.
37. Bobomuradov B. K. LOGISTICAL AND FINANCIAL SUPPORT TO BE PROVIDED BY SPONSORS OF THE FOOTBALL CLUB //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 46-47.

38. Давлетмуратов С. Р., Бобомуродов Б. К. МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У ФУТБОЛИСТОВ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА. – 2011.
39. Бекназаров Ш. Қ. Футболчиларнинг жамоадаги ҳужум ҳаракатларини тадқиқ қилиш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 136-140.
40. Бекназаров Ш. Қ. ФУТБОЛЧИЛАР АНТРОПАРАМЕТРИК ЎЛЧАМЛАРИ ВА ТЕЗЛИК СИФАТИ ОРАСИДАГИ КОРРЕКЦИЯСИНИ ЎРГАНИШДА АКТДАН ФОЙДАЛАНИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 402-409.
41. Казоқов Р. Т., Бекназаров Ш. Қ., Ибодов А. И. Футболчиларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифатлари орасидаги корреляциясини ўрганишда акт дан фойдаланиш //Тиббиёт ва спорт. – 2021. – Т. 1. – №. 10. – С. 27-30.
42. Rasulov A., Karimov A. YOSH FUTBOLCHILARNI O ‘YIN DAVOMIDAGI HAJUM HARAKATLARINI O ‘RGANISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 256-262.
43. Erkinovich R. A. Increasing the Efficiency of Technical-Tactical Actions of 16-17-Year-Old Football Players //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 227-232.
44. Abidov S. U., Igamberdiev O. R., Bozorov S. R. Yosh futbolchilar mashg ‘ulotlaridagi yuklamalari hajmini yoshga qarab o ‘zgarishining maxsus harakat sifatlariga ta’sir etishi. – 2022.
45. Бозоров С. Р. Ў. СПОРТЧИЛАРНИ ШУҒУЛЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ (ФУТБОЛ СПОРТ ТУРИ МИСОЛИДА) //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 410-419.
46. Бозоров С. Р., Олимжонов Б. ДАСТЛАБКИ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲИ БОСҚИЧИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ БОЛЛАРНИ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 13-17.
47. Дачев О. В., Ирисбоев М. Т. Уровень подготовки специалистов по футболу в узбекистане //Проблемы педагогики. – 2021. – №. 1 (52). – С. 85-87.
48. Тангриев А. Т., Дачев О. В. Национальный спорт в вузе //Наука, техника и образование. – 2019. – №. 11 (64). – С. 69-71.
49. Разуваева И. Ю., Дачев О. В. ДОЗИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ //Физическая культура и спорт в структуре профессионального образования: ретроспектива, реальность и будущее. – 2017. – С. 333-336.
50. Дачев О. В., Нигманов Б. Б. Развитие скоростно-силовых качеств у студентов в учебно-тренировочной группе //Молодой ученый. – 2017. – №. 7. – С. 195-197.
51. Dachev O. V., Irisbayev M. T. GENERAL AND SPECIAL TRAINING OF THE FOOTBALL PLAYERS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 104-106.

52. Igamberdiyev O. R. IMPORTANT ISSUES OF INCREASING THE PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS IN GRADES 4-5 IN SECONDARY SCHOOLS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 101-103.
53. Игамбердиев О. Р. ФУТБОЛ ТЎГАРАКЛАРИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ 4-5 СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ОШИРИШ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 6. – С. 54-56.
54. Игамбердиев О. Р. АНАЛИЗ ОХВАТА УЧАЩИХСЯ 4-5 КЛАССОВ КРУЖКАМИ ПО ФУТБОЛУ ОРГАНИЗОВАННЫМИ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ //ББК 1 Р76. – 2020. – С. 224.
55. Игамбердиев О. Р. Причины возникновения мгд у спортсменов и пути лечение с помощью ЛФК //Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. – №. 4-2. – С. 74-76.
56. Игамбердиев О. Р. Умумтаълим мактабларида футбол тўгаракларини ташкил этиш тизими //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 56-58.
57. Игамбердиев О. Р. Functional-mental significance pre-match warm-up in footballers of high ranking //Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. – №. 4-2. – С. 74-74.
58. Игамбердиев О. Р. Daily protein quantities for footballers //Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. – №. 4-2. – С. 72-74.
59. Игамбердиев О., Бозоров Ф. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 169-173.
60. Igamberdiyev O. YOSH FUTBOLCHILARNI TANLAB OLISH VA SELEKSIYALASHDA YANGI TADQIQ QILISH USLUBIYATLARI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 159-165.
61. МАХАМАДЖОНОВ Ф. Р. Оценка структуры соревновательной деятельности юных футболистов 13-17 лет //Фан-Спортга. – 2019. – №. 1. – С. 6-11.
62. Pirmatov O. Z., Makhamadjonov F. R. COMMERCIALIZATION OF THE SECTOR CONTRIBUTES //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 77-78.
63. Makhamadjonov F. R. THE STRUCTURE OF THE SPORTS ACTIVITIES MANAGEMENT OF" FC BUNYODKOR" //Инновационное развитие. – 2017. – №. 1. – С. 26-27.
64. Кадиров М. А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ БЫСТРОТЫ И ТОЧНОСТИ УДАРОВ У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗКО МЕНЯЮЩИХСЯ СИТУАЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 473-480.
65. Shayaxmitov R., Ikromov R. BOSHLANG 'ICH TAYYORLOV GURUHI FUTBOLCHILARINING TEXNIK TAKTIK TAYYORGARLIGINI OSHIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 248-255.
66. Хамдамов Р. М., Курязов Р. Особенности совершенствования технических элементов у футбольных вратарей //POLISH SCIENCE JOURNAL. – 2022. – Т. 7. – №. 46. – С. 152-155.

67. Adhamovich M. R. THE ANALYSIS OF LEVEL OF SPECIAL READINESS OF FOOTBALL PLAYERS OF" SUPERLEAGUE" OF UZBEKISTAN ON INDICATORS OF THEIR IMPELLENT ACTIVITY.
68. Muxammadov M. G., Usmonov M. YOSH FUTBOLCHI QIZLARNING TEZKOR KUCH SIFATLARINI Tahlil qilish //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 28-30.
69. Мухаммадов М. Г. Оценка динамики метрологических показателей в развитии профессиональных квалификаций 13-14 летних молодых футболистов //Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 107-109.
70. Мухаммадов М. Г. Улучшение скорости молодых игроков анализа динамики метрологических показателей //Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 110-112.
71. Пирматов О. З. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ЎЙИН ЖАРАЁНИДАГИ ТЕХНИК ВА ТАКТИК ҲАРАКАТЛАР ТАҲЛИЛИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 428-433.
72. Пирматов О. З. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВУЗЕ: ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАННОСТЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. – 2019. – С. 190-193.
73. Pirmatov O. Z. TECHNICAL TRAINING IS THE BASIS OF FOOTBALL SKILLS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 98-100.
74. Пулатов С. Н. АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА У ФУТБОЛИСТОВ 18-19 ЛЕТ, КАК ФАКТОРА, ВЛИЯЮЩЕГО НА УРОВЕНЬ ИХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА //Fan-Sportga. – 2021. – №. 8. – С. 55-56.
75. Пулатов С. Н. ФУТБОЛЧИ АЁЛЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 179-184.
76. ПЎЛАТОВ С. Н. 14-16 ёшли футболчилар ҳужумларини ташкил қилишларида ҳажм ва сифат кўрсаткичларини таҳлили //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 26-28.
77. Пулатов С. Н., Шукурова С. С. Анализ Нагрузок, Направленных На Совершенствование Специальной Выносливости В Подготовке Футболистов 18-19 Лет //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 94-102.
78. Pulatov S. N. Factors affecting the special endurance of the body structure of football players aged 18-19 years //Eurasian Journal of Sport Science. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 116-119.
79. Қутлимуратов И. Х. Футболчиларнинг турли йўналишлардаги тўпни ошириб бериш ҳаракатларини ўрганиш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 146-151.
80. Қутлимуратов И. Х. ФУТБОЛ БЎЙИЧА БОШ ҲАКАМЛАРНИНГ ТЕЗКОР ЧИДАМКОРЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ САМАРАДОРЛИГИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 1743-1751.

81. ҚУТЛИМУРАТОВ И. Х. ФУТБОЛ АКАДЕМИЯСИГА 9-10 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛАБ ОЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕЗОНЛАРИ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 8. – С. 38-40.
82. Raхmonberdiyev E. B. THE SYSTEMS OF CORPORATE GOVERNANCE FC BUNYODKOR //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 81-83.
83. Shaymardanov D. B. LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS RELATING TO CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 101-102.
84. Шаймарданов Д. Б. Ёш футболчиларда анъанавий ва оптималлаштирилган техник тайёргарликка хос юкламалар хажмини махсус ҳаракат сифатларига таъсир этиш динамикаси //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 141-145.
85. Туляганов А. А. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ СИММЕТРИЯ ВА АСИММЕТРИЯ ҲАРАКАТЛАРИ БЎЙИЧА АНКЕТА СЎРОВНОМА ТАҲЛИЛИ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 2. – С. 20-23.
86. Turdibayev I., Karimov I. YOSH FUTBOLCHILARNI TEZKORLIK SIFATINI MAXSUS MASHQLAR ORQALI RIVOJLANTIRISH USULLARI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 285-292.
87. Хакимжонов З. А. Ў. БОШЛАНГИЧ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИ ТЕХНИКАТИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ЎРГАНИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 448-456.
88. Юсупов Н. М. ЎЗБЕКИСТОН МАҲАЛЛАЛАРИДА БОЛАЛАР ФУТБОЛИНИНГ РИВОЖИ //Fan-Sportga. – 2020. – №. 3. – С. 51-53.
89. Исеев Ш. Т., Юсупов Н. М., Косимов Ф. А. АНАЛИЗ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ФУТБОЛИСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 40-41.
90. ЮСУПОВ Н. М., ДАВИДОВ Б. Б. ОЦЕНКА УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ФУТБОЛИСТОВ 16-17 ЛЕТ, ВЫСТУПАЮЩИХ В МОЛОДЕЖНОМ ПЕРВЕНСТВЕ УЗБЕКИСТАНА //Фан-Спортга. – 2020. – №. 6. – С. 22-24.
91. Юсупов Н. М., Кошбахтиев И. А. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ФУТБОЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //Физическая культура и спорт в структуре профессионального образования: ретроспектива, реальность и будущее. – 2020. – С. 330-332.
92. Мустафоева Н. А., Юсупов Н. М. ТАЪЛИМ ЖАРАЁНЛАРИГА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЛАРИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ //Ученый XXI века. – 2022. – №. 5-2 (86). – С. 77-78.
93. Исеев Ш. Т., Юсупов Н. М. Оценка уровня функциональной подготовленности юных футболистов 16-18 лет //ТАЪЛИМ, FAN VA INNOVATSIYA. Маънавий-маърифий, илмий-услубий журнал. Ташкент. – 2015. – №. 2.
94. Умаров, Н. Х. "МЕТОД РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ФУТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ." Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) 2.2 (2022): 481-491.

95. Mirqosimov M. FUTBOLCHI QIZLARNING ASOSIY JISMONIY SIFATLARINI OSHIRISH //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – T. 1. – №. 4. – С. 548-552.
96. Yuldashev M. R. IMPROVING COORDINATION SKILLS OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – T. 1. – №. 4. – С. 246-251.
97. Artikov F. B., Yuldashev M. R. MAIN ISSUES OF FC GOVERNANCE //Иновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 98-99.
98. Yuldashev, Murodjon Ravshanovich. "IMPROVING COORDINATION SKILLS OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS." Scientific Bulletin of Namangan State University 1.4 (2019): 246-251.